

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology - Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокров Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллоев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullaev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Xasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining hususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

Исмаилов Джамшид Абдураимович

Заведующий кафедрой внутренних болезней №4 Самаркандского государственного медицинского университета, PhD

Хамраев Фарид Хамидуллаевич

Доцент кафедры оториноларингологии факультета последипломного образования Самаркандского государственного медицинского университета

Хамидуллаев Фирдавс Фаридович

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии факультета последипломного образования Самаркандского государственного медицинского университета

Расули Фариды Орифовна

Ассистент кафедры внутренних болезней №4 Самаркандского государственного медицинского университета

Тураев Хикматилла Негматович

Ассистент кафедры клинической фармакологии Самаркандского государственного медицинского университета

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ

For citation: Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 35-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572415>

АННОТАЦИЯ

Изучить клиническую эффективность и безопасность применения пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с фибрилляцией предсердий, проходящих лечение в реальных клинических условиях.

В данном исследовании под наблюдением находились 356 больных ФП в возрасте от 50 до 75 лет с клиренсом креатинина не менее 50 мл/мин. В зависимости от типа принимаемой ПОАК пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа (n=120) принимала ривароксабан в дозе 20 мг 1 г/сут, 2-я группа (n=112) принимала дабигатрана этексилат в дозе 150 г/сут. мг по 1 г/сут 2 раза в день, 3-я группа (n=124) принимала апиксабан в дозе 5 мг 2 раза в день. Группы больных сопоставлялись по возрасту, сопутствующей патологии, риску тромбоэмболических и геморрагических осложнений. Срок изучения составил 2 года с момента применения препарата. Конечными точками были тромбоэмболические осложнения, сильное кровотечение и смерть по любой причине.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, пероральные антикоагулянты, тромбоэмболические осложнения, инфаркт, инсульт.

Ismoilov Jamshid Abduraimovich

4-son ichki kasalliklar kafedrasini mudiri, PhD Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Xamrayev Farid Xamidullaevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF Otorinolarinologiya kafedrasini dotsenti

Xamidullaev Firdavs Faridovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF Travmatologiya, ortopediya kafedrasini neyroxirurgiya va oftalmologiya assistenti,

Rasuli Farida Orifovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 4-son ichki kasalliklar kafedrasini assistenti

To'raev Hikmatilla Negmatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Klinik farmakologiya kafedrasini assistenti

HILPILLASHI (FIBRILATSIYALI) BO'LGAN BEMORLARDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI TA'SIR QILUVCHI PERORAL ANTIKOAGULYANTLARINING KLINIK SAMARADORLIGINI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Haqiqiy klinik sharoitda davolanayotgan atriyal fibrilatsiyali bemorlarda og'iz orqali to'g'ridan-to'g'ri antikoagulyantlarni qo'llashning klinik samaradorligi va xavfsizligini o'rganish.

Ushbu tadqiqotda kreatinin klirensi kamida 50 ml/min bo'lgan 50 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 356 nafar AF bemorlari kuzatilgan. qabul qilingan POAK turiga qarab bemorlar 3 guruhga bo'lingan: 1-guruh (n=120) rivaroksabanni kuniga 20 mg 1 g dozada qabul qilgan, 2-guruhmen guruhman (n=112) Dabigatran eteksilatni kuniga 150 g dozada qabul qildim. kuniga 2 marta kuniga 1 g mg, 3-guruh (n=124) apiksabanni kuniga 2 marta 5 mg dozada qabul qildi. Bemorlarning guruhlari yoshi, qo'shma patologiyasi, tromboembolik va gemorragik asoratlar xavfi bilan taqqoslandi. O'rganish muddati preparatni qo'llash paytidan boshlab 2 yilni tashkil etdi. Oxirgi nuqtalar tromboembolik asoratlar, og'ir qon ketish va har qanday sababga ko'ra o'lim edi.

Kalit so'zlar: atriyal fibrilatsiya, og'iz antikoagulyantlari, tromboembolik asoratlar, yurak xuruji, qon tomir.

Ismailov Jamshid Abduraimovich

Head of the Department of Internal Medicine №4,
Samarkand State Medical University, PhD

Xamraev Farid Xamidullaevich

Associate Professor of the Otorhinolaryngology
Department of the Faculty of Post Graduate Education
of Samarkand State Medical University

Xamidullaev Firdavs Faridovich

Assistant of the Department of Traumatology, Orthopedics,
Neurosurgery and Ophthalmology of the Faculty of Post Graduate
Education of Samarkand State Medical University

Rasuli Farida Orifovna

Assistant of the Department of Internal Medicine №4,
Samarkand State Medical University

Turaev Hikmatilla Negmatovich

Assistant of the Department of Clinical Pharmacology,
Samarkand State Medical University

STUDY OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL DIRECT ANTIKOAGULANTS IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION

ANNOTATION

To study the clinical efficacy and safety of direct-acting oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation treated in a real clinical setting.

In this study, 356 AF patients aged 50 to 75 years with a creatinine clearance rate of at least 50 ml/min were observed. Patients were divided into 3 groups according to the type of POAC taken: Group 1 (n=120) took rivaroxaban at a dose of 20 mg/1 g/day; Group 2 (n=112) took dabigatran etexilate at a dose of 150 g/day mg/1 g/day 2 times a day; and Group 3 (n=124) took apixaban at a dose of 5 mg/2 times a day. The groups of patients were compared by age, concomitant pathology, risk of thromboembolic and hemorrhagic complications. The study period was 2 years from the time of drug administration. The endpoints were thromboembolic complications, major bleeding events and death from any cause.

Keywords: atrial fibrillation, oral anticoagulants, thromboembolic complications, infarction, stroke.

Atrial fibrillation (AF) is one of the most common cardiac arrhythmias. The incidence of AF increases significantly with age, from 1.5 % at 50-59 years to 23.5 % at 80-89 years. AF is associated with a high risk of thromboembolic complications, which are the leading cause of disability and mortality.

The annual incidence of cardioembolic insults in patients with FP who do not take anticoagulants reaches 3.3-4.5 % [3, 4]. The risk of death from stroke caused by FP is 2-fold greater than that from other strokes, and the cost of treating such strokes is 1.5-fold greater [5]. Up to 50 % of patients with acute cerebral circulatory failure die within the first year after stroke [6]. People who have already had a brain stroke or transient ischaemic attack are more than 10 times more likely to have a stroke, which makes the prevention of thromboembolic complications particularly relevant in this population [7]. In addition, cardiogenic thromboembolic complications are the cause of a large number of emergency surgical interventions performed in cardiac and vascular surgery departments. According to the Annual Report on the State of Vascular Surgery in Uzbekistan [8], 1813 surgical interventions for peripheral arterial embolism were performed in our country in 2022, which is 9.7 % of the total number of vascular surgeries.

In the vast majority of cases, patients who required thrombectomy for embolism had a history of disease associated with a high risk of thromboembolic complications, but outpatient antithrombotic therapy was usually given in only 30 % of cases [9]. In most cases, thromboembolic complications can be prevented with adequate antithrombotic therapy, which is a major component of AF treatment [10]. An adequate level of hypocoagulation reduces the overall mortality of patients with cardiac rhythm disorders. In modern

medicine, oral anticoagulants (OACs) are widely used for the prevention of cardioembolic complications. The number of patients using these devices is gradually increasing every year. This is largely due to the numerous advantages of OAC over indirect anticoagulants, namely, predictability of action, no need for laboratory control, insensitivity to food and interaction with other drugs [11]. The existence of a wide range of OACs, as well as the possibility of individualizing treatment, poses a problem for practitioners when choosing the optimal drug [12]. The experience gained in real clinical practice is useful for further evaluating the efficacy and safety of oral anticoagulants, which will help treating physicians when prescribing antithrombotic therapy alone.

Objective. To analyse the efficacy and safety of OAC therapy in patients with AF in real clinical practice.

Materials and methods

A prospective and partially retrospective noninterventional study was conducted in which 356 patients with NVAFs from the Kursk region who were prescribed POAC were observed. The mean age of the patients was 66.4 ± 6.4 years.

The inclusion criteria for patients were as follows: aged 50-75 years, had a creatinine clearance rate of at least 50 ml/min, and had not received additional antiplatelet therapy during the study period.

The exclusion criterion was communication disorders due to cognitive impairment.

All patients were divided into 3 comparative groups according to the type of OAC used: Group 1 (n=120) received rivaroxaban at a dose of 20 mg once a day, Group 2 (n=112) received Darby Gatran etexilate at a dose of 150 mg twice a day, and Group 3. In the group (n=124), 5

mg of apixaban was administered twice a day. The groups of patients were comparable in terms of age, concomitant pathology and risk of thromboembolic and hemorrhagic complications. (tab 1)

Table 1

Parameter	Rivaroxaban	Dabigatran etexilate	Apixaban
Age	62,7±6,8	63,8±6,1	65,7±5,2
CHA2DS2VASc, points	3,5±0,72	3,5±1,0	3,8±0,57
HAS-BLED score	1,21±0,5	1,21±0,62	1,4±0,45
Comorbidities			
Arterial hypertension	61 %	60 %	61,5 %
Chronic heart failure	18,5 %	14 %	17 %
Diabetes	14 %	10 %	10 %
History of stroke	3 %	11 %	6,3 %
History of MI	3,5 %	5 %	5,2 %

The follow-up period was 2 years after the time of introduction. Patients were interviewed quarterly by telephone to identify thromboembolic and/or bleeding events and all-cause mortality and to assess adherence to treatment.

The data were analysed using Microsoft Office Excel 2011 and publicly available online statistical calculators. Clinical characteristics are presented as descriptive statistics (means, percentages). The significance of differences was assessed using the Mann–Whitney U test. Differences were considered to be significant at $p < 0.05$.

Results and discussion

In practice, prophylaxis for cardioembolic complications in patients with AF is performed with the help of oral anticoagulants in different pharmacological groups. All the patients in the studied groups experienced adverse reactions during the 2 years of follow-up (Table 2). There were no fatal outcomes from stroke in any of the patients.

There were no statistically significant differences in the incidence of cardiogenic thromboembolic complications between the groups. There were significantly fewer hemorrhagic complications in the apixaban group than in the control group.

The study confirmed the results of several randomized trials showing that OAC therapy can effectively and relatively safely prevent cardiogenic thromboembolic complications in patients with FP. Drugs that directly affect activated blood coagulation factor X and thrombin are included as first-line drugs in domestic and foreign recommendations for the treatment of AF for the prevention of cardioembolic complications. There were no significant differences in the use of one or another drug between patients aged 50 and 75 years or those with a creatinine clearance rate of at least 50 ml/min.

Conclusion

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Аляви А. Л., Рахимова Д. А., Тиллоева Ш. Ш. Изучение взаимосвязи нарушений качества жизни и психики больных бронхиальной астмой и эффекты комплексной терапии //ТОМ–II. – 2019. – С. 21.
2. Болотова Е. В., Дудникова А. В. Особенности факторов риска хронической болезни почек у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких //Нефрология. – 2015. – Т. 19. – №. 5. – С. 28-33.
3. Кароли Н. А., Ребров А. П. Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистая патология //Клиницист. – 2007. – №. 1. – С. 13-19.
4. Кароли Н. А., Ребров А. П. Влияние курения на развитие эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких //Пульмонология. – 2021. – №. 2. – С. 70-78.
5. Концевая А. В. и др. Экономический ущерб от болезней органов дыхания и хронической обструктивной болезни легких в Российской Федерации в 2016 году //Пульмонология. – 2019. – Т. 29. – №. 2. – С. 159-166
6. Курбанов Ф. Ш., Рахимова Д. А. Состояние пародонта у больных с хронической обструктивной болезнью легких //Наргиза Мирза-Бахтиярхоновна Абдурахманова, & Халмурад Садуллаевич Ахмедов. – С. 70.

7. Кытикова О. Ю., Гвозденко Т. А., Антонюк М. В. Современные аспекты распространенности хронических бронхолегочных заболеваний // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2017. – №. 64. – С. 94-100.
8. Мамаева М. Г. и др. Маркеры системного воспаления и эндотелиальной дисфункции у больных хронической обструктивной болезнью легких // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – №. 1 (85). – С. 12-19.
9. Холжигитова, Мухайё Бердикуловна, et al. "Клиническая и бронхоскопическая характеристика воспалительного процесса у больных хроническим обструктивным бронхитом." Вопросы науки и образования 25 (74) (2019): 55-63.
10. Холжигитова М. Б., Аралов Н. Р., Дусанов А. Д. Уровень факторов местного иммунитета при хроническом обструктивном бронхите у лиц подросткового возраста // Тюменский медицинский журнал. – 2016. – Т. 18. – №. 1. – С. 52-55.
11. Холжигитова М. Б. и др. Клиническая и бронхоскопическая характеристика воспалительного процесса у больных хроническим обструктивным бронхитом // Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 25 (74). – С. 55-63.
12. Зиядуллаев Ш. Х. и др. Роль некоторых регуляторных цитокинов в иммунопатогенезе экзогенных аллергических альвеолитов // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 1. – С. 38-41.
13. Rubenovna A. I. et al. Assessment Of The Degree Of Endothelial Dysfunction In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Complicated By Chronic Heart Failure // Int. J. of Aquatic Science. – 2021. – Т. 12. – №. 3. – С. 2917-2922.
14. Ziyadullaev S. et al. The effect of budesonide on the quality of life in patients with bronchial asthma // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 1760-1766.
15. Fazilova G. et al. The role of certain regulatory cytokines in the immunopathogenesis of extrinsic allergic alveolitis. – 2018.
16. Kholliyev R. et al. The role of antioxidant enzymes in the pathogenesis of asthma and the formation of the features of its clinical course. – 2015.
17. Ismailov J. A. et al. Yurak yetishmovchiligini barvaqt aniqlash samaradorligi // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 91-109.
18. Dusanovich D. A. et al. NONSPESIFIK YARALI KOLITNING KLINIK VA IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
19. Мирзаев, Ризамат Зиядуллаевич, Элеонора Негматовна Ташкенбаева, and Гулнора Алиевна Абдиева. "ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ." Журнал кардиореспираторных исследований SI-2 (2022).
20. Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna, Abdieva Gulnora Alieвна Features of ischemic heart disease in association with climacteric cardiopathy // European science review. 2018. №3-4.
21. Ташкенбаева Элеонора Негматовна, Ражабова Нилуфар Турабаевна, Кадилова Фарзона Шухратовна, Абдиева Гулнора Алиевна АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ СОБЫТИЙ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ // JCRR. 2020. №3.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000